

ANKLE POSITION SENSE PILOT TEST

1- REGOLE DI INGAGGIO IN BASE AL GRUPPO:

puoi partecipare allo studio nel gruppo SANI se:

- L'esaminatore che ti ha valutato ha escluso condizioni da referral, e le Ottawa Ankle Rules/Bernese Rules sono risultate negative.
- Hai un'età compresa tra 18 e 50 anni.
- Ti esponi ad attività fisica/motoria per almeno 2,5h a settimana, a livello non professionistico.
- Non presenti patologie muscoloscheletriche in atto agli arti inferiori (es. tendinopatie, lesioni muscolari), storia di chirurgia agli arti inferiori (es. ricostruzione tendine Achilleo, protesi di caviglia, artrodesi, ricostruzione LCA), patologie in grado di influire sulla conduzione nervosa periferica (es. diabete, radicolopatia), patologie a carico del sistema nervoso centrale, visivo, uditivo o vestibolare, o patologie reumatologiche.

Con quale piede ti sentiresti più confidente a calciare un pallone?

- DX
- SX

puoi partecipare allo studio nel gruppo CAI se:

- rispetti tutti i criteri di inclusione del gruppo SANI.
- hai subito almeno una distorsione di caviglia negli ultimi 12 mesi, caratterizzata da gonfiore e dolore, e che ha richiesto carico protetto, immobilizzazione e/o attività limitata per ≥ 24 ore.
- percepisci sensazione di instabilità di caviglia, e/o cedimento, e/o hai subito 2 o più distorsioni alla stessa caviglia.
- hai ottenuto un punteggio <24 alla scala CAIT, $<90\%$ alla scala FAAM-ADL, $<80\%$ alla scala FAAM-Sport che ti sono state somministrate dall'esaminatore.
- solo una caviglia è interessata.

Con quale piede ti sentiresti più confidente a calciare un pallone?

- DX
- SX

2- ATTRIBUZIONE AL GRUPPO:

- SANI ARTO DOMINANTE DX
- SANI ARTO DOMINANTE SN

- CAI ARTO DOMINANTE DX
- CAI ARTO DOMINANTE SN

3- FASE DI APPARTENENZA:

ALTA IRRITABILITA':

dolore in carico nelle ADL (sport, corsa su superfici irregolari, corsa su superfici piane, cammino su superfici irregolari, cammino su superfici piane) a fine giornata > 6/10 alla scala NPRS, che persiste oltre le 12 ore dallo stimolo, e punteggio ≥ 37 alla versione italiana della Tampa Scale of Kinesiophobia

BASSA IRRITABILITA'

appena superata la fase di alta irritabilità e sarà possibile assumere la posizione eretta senza che il dolore alteri la distribuzione del carico, oppure subito se non rientra nei criteri di alta irritabilità

4- ISTRUZIONI DEL TEST IN CASO DI ALTA IRRITABILITA'

- 1) posizionati seduto sulla sedia, con il piede non testato in appoggio sulla pedana fissa, e quello testato sulla pedana basculante. Sarà cura dell'esaminatore assicurarsi che la posizione del piede testato sia adeguata per la somministrazione del test.
Guarda davanti a te ed attendi l'avvio della procedura.
- 2) Quando l'esaminatore avvierà la procedura di familiarizzazione al test, mantieni la posizione neutra del piede testato per 5 secondi.
Un suono continuo viene riprodotto se riesci a mantenere la posizione per il tempo stabilito.
Se perdi la posizione neutra, il suono si interrompe, quindi ricerca nuovamente la posizione neutra.
- 3) Al termine dei 5 secondi, un suono diverso ti avvertirà di iniziare il movimento di inversione di caviglia, come l'esaminatore ti ha mostrato, verso tre posizioni prestabilite.
Successivamente, nella fase di test, dovrai essere in grado di riconoscere le posizioni che stai per sperimentare, indicandole verbalmente come posizione 1, 2 o 3.
Poni quindi attenzione alle sensazioni che percepisci alla caviglia ad ogni posizione raggiunta.
- 4) Dovrai mantenere ogni posizione raggiunta per almeno 1 secondo, durante il quale un suono continuo viene riprodotto.
Se perdi la posizione raggiunta, il suono si interrompe, quindi ricerca nuovamente la posizione.
Un suono diverso ti avvertirà quando avrai mantenuto la posizione per il tempo stabilito, invitandoti a tornare alla posizione neutra di partenza.
- 5) La procedura finora descritta viene ripetuta per ognuna delle tre posizioni prestabilite.
- 6) Quando avrai sperimentato le tre posizioni per 3 volte ciascuna, la fase di familiarizzazione si considera completata. Ti sarà concesso 1 minuto di riposo.
- 7) Quando l'esaminatore avvierà la fase di test, le posizioni prestabilite non saranno più presentate in successione come nella fase di familiarizzazione precedente, dalla meno inclinata alla più inclinata, ma in modo casuale.
- 8) Dopo aver sperimentato ogni posizione in modo casuale per 1 secondo, dovrai tornare alla posizione neutra di partenza, e durante i 5 secondi di mantenimento della posizione neutra, dovrai esprimere un giudizio di riconoscimento circa l'ultima posizione sperimentata: "posizione 1, 2 o 3".
- 9) L'esaminatore posto al tuo fianco sul lato testato, avrà cura di annotare la correttezza o meno del giudizio espresso, senza darti alcun feedback.
- 10) Il test termina quando ognuna delle tre posizioni viene sperimentata 10 volte, per un totale di 30 giudizi di riconoscimento.

5- ISTRUZIONI DEL TEST IN CASO DI BASSA IRRITABILITA'

- 1) posizionati in piedi con il piede non testato in appoggio sulla pedana fissa, e quello testato sulla pedana basculante. Cerca di mantenere il peso corporeo equamente distribuito sui due piedi. Sarà cura dell'esaminatore assicurarsi che la posizione del piede testato sia adeguata per la somministrazione del test.
Guarda davanti a te ed attendi l'avvio della procedura.
- 2) Quando l'esaminatore avvierà la procedura di familiarizzazione al test, mantieni la posizione neutra del piede testato per 5 secondi.
Un suono continuo viene riprodotto se riesci a mantenere la posizione per il tempo stabilito. Se perdi la posizione neutra, il suono si interrompe, quindi ricerca nuovamente la posizione neutra.
- 3) Al termine dei 5 secondi, un suono diverso ti avvertirà di iniziare il movimento di inversione di caviglia, come l'esaminatore ti ha mostrato, verso tre posizioni prestabilite.
Successivamente, nella fase di test, dovrai essere in grado di riconoscere le posizioni che stai per sperimentare, indicandole verbalmente come posizione 1, 2 o 3.
Poni quindi attenzione alle sensazioni che percepisci alla caviglia ad ogni posizione raggiunta.
- 4) Dovrai mantenere ogni posizione raggiunta per almeno 1 secondo, durante il quale un suono continuo viene riprodotto.
Se perdi la posizione raggiunta, il suono si interrompe, quindi ricerca nuovamente la posizione.
Un suono diverso ti avvertirà quando avrai mantenuto la posizione per il tempo stabilito, invitandoti a tornare alla posizione neutra di partenza.
- 5) La procedura finora descritta viene ripetuta per ognuna delle tre posizioni prestabilite.
- 6) Quando avrai sperimentato le tre posizioni per 3 volte ciascuna, la fase di familiarizzazione si considera completata. Ti sarà concesso 1 minuto di riposo.
- 7) Quando l'esaminatore avvierà la fase di test, le posizioni prestabilite non saranno più presentate in successione come nella fase di familiarizzazione precedente, dalla meno inclinata alla più inclinata, ma in modo casuale.
- 8) Dopo aver sperimentato ogni posizione in modo casuale per 1 secondo, dovrai tornare alla posizione neutra di partenza, e durante i 5 secondi di mantenimento della posizione neutra, dovrai esprimere un giudizio di riconoscimento circa l'ultima posizione sperimentata: "posizione 1, 2 o 3".
- 9) L'esaminatore posto al tuo fianco sul lato testato, avrà cura di annotare la correttezza o meno del giudizio espresso, senza darti alcun feedback.
- 10) Il test termina quando ognuna delle tre posizioni viene sperimentata 10 volte, per un totale di 30 giudizi di riconoscimento.